

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16886076>

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ МИГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Ниязова Г.Т.¹, Васильева Л.С.¹, Кусбатырова А.Н.²

Республиканский Центр по борьбе со СПИДом МЗ РК¹

Каракалпакский медицинский институт²

Распространенность заболеваемости ВИЧ - инфекции и туберкулеза среди трудовых мигрантов представляет собой значимый фактор, влияющий на эпидемиологическую ситуацию страны. В исследованиях проведен анализ направлений трудовых мигрантов пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ в зависимости от административно-территориальной зоны проживания. Установлено, что в Западной, Северной и Центральной зонах Республики Каракалпакстан преобладает миграция в Казахстан, тогда как в Южной зоне основным направлением является Российская Федерация. Также выявлены случаи, где трудовые мигранты работали в нескольких странах. Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии социально-экономических и медицинских факторов на миграционные процессы, подчеркивая необходимость адаптированных профилактических и диагностических подходов для этой категории пациентов. [3]

По оценкам ООН, ежегодно в поисках работы через границы мигрирует более 175 миллион человек, что составляет 3% население планеты. За пределами республики Узбекистан, население которой превышает 34,5 миллиона человек, трудятся 1,6 миллиона граждан, что составляет примерно 20% экономически активного населения страны. Из них около 1,1 миллиона работают в Российской Федерации. Со временем масштабы трудовой миграции продолжили расти [5]. К

сентябрю 2023 года количество узбекистанцев, находящихся в трудовой эмиграции, достигло 2,1 миллиона. Основной поток мигрантов (62%) по-прежнему направлялся в Россию, тогда как другие привлекательные направления включали Казахстан (11%), Турцию (6%) и Республику Корея (3%) [4].

Статистический анализ выявил значимые различия между Центральной и Южной зонами ($p < 0,001$), так в Центральной зоне, где большинство мигрантов (77,8%) предпочитали Казахстан как основное направление трудовой миграции, в Южной зоне было выявлено наиболее разнообразное распределение направлений: только 69% мигрантов выезжали в Россию, при этом были зафиксированы случаи миграции в Азербайджан и комбинированные маршруты (Казахстан-РФ-Азербайджан), что оказалось сопоставимо с другими исследованиями [2,1].

Целью исследования. Изучено охват тестированием и распространенность ВИЧ инфекции среди мигрантов в Республике Каракалпакстан за последние 5 лет.

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ охвата тестированием на ВИЧ инфекцию трудовых мигрантов, а также распространенность ВИЧ среди мигрантов Республики Каракалпакстан. При изучении материала, использовались официальные статистические отчетные данные Республиканского Центра по борьбе со СПИДом Республики Каракалпакстан за 2020-2024 годы. Полученные данные статистически обработаны, и расчеты произведены на компьютере при помощи программы Ms Excel.

Результаты и их обсуждения. Охват тестированием на ВИЧ инфекцию трудовых мигрантов за последние 5 лет увеличился на 21,3 процента. Рост составил почти до 50 тысяч человек в 2024 году, тогда как в 2020 году проведено тестирование всего 23034 человек.

Выявляемость среди тестированных за последние 5 лет тоже выросла почти в 3 раза, т.е. если в 2020 году выявляемость составил 0,1% то в 2024 году этот показатель составил 0,3% (рис -1).

Выявляемость ВИЧ среди мигрантов за 2020-2024 г.г.**Рис-1**

Анализ данных направления миграции трудовых мигрантов Республики Каракалпакстан за последние 5 лет показало, что основной поток (50-56%) трудовых мигрантов в основном выбирают Российскую Федерацию. Республика Казахстан находится на втором месте, где около 40-45% мигрантов трудились в этом направлении, миграция в другие страны, такие как Турция, составил - 2,4-3,5 процентов, доля других стран составляет всего -2,3%.

**Страны направления миграции трудовых мигрантов
за 2020-2024 г.г.**

Рис-2

Выводы: По результатам полученных данных можно сделать выводы, что улучшения показателей выявляемости среди мигрантов за последние 5 лет свидетельствует о повышении качества диагностических возможностей, а также роста охвата тестированием трудовых мигрантов.

Литература:

1. Калниязова И.Б., Миртазаев О.М., Абдукахарова М.Ф. и др. Эпидемиологические особенности распространения ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов Республики Каракалпакстан //Медицинский журнал Узбекистана. - 2016. - 2. - С. 104-106;
2. Матназарова Г.С., Урунова Д.М., Уббиниязова К.Т. и др., ВИЧ-ассоциированный туберкулез в Республике Каракалпакстан //Вестник ТМА. - 2022. - 7. - С. 227-229;
3. Урунова Д.М., Матназарова Г.С., Уббиниязова К.Т., Абиьдаева Г.М., Влияние трудовой миграции на распространение ВИЧ и туберкулёза: региональный аспект //Журнал гуманитарных и естественных наук – 2025, Выпуск № 20 (03). Том 1. - С. 238-241;
4. International Organization for Migration (IOM), Jan 25 2024. DTM Uzbekistan - Migration Situation Report - Quarterly Compilation (Apr-Sep 2023). IOM, Uzbekistan; TBEC-HIVPL-Policy-Briefs-Uzb-rus.pdf.